

Messung höchster Gleichstromstärken

B. Jeckelmann

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung (metas), Bern, Schweiz

1. Einleitung

Ein Bedarf für rückverfolgbare Kalibrierungen im Bereich hoher Gleichstromstärken besteht beispielsweise in der elektro-chemischen Industrie oder in der Kabelindustrie. Kalibrierte Leistungskonverter wiederum sind für den Betrieb von Hochstrommagneten notwendig, wie sie in der Elementarteilchenforschung oder in der Medizin verwendet werden.

Im Strombereich von 1 A bis 10 kA oder höher werden hauptsächlich DC-Stromkomparatoren (DCCT) eingesetzt, wenn die Ströme mit der höchstmöglichen Genauigkeit absolut gemessen werden sollen. Das Prinzip des DCCT wird in diesem Beitrag kurz dargestellt. Weiter wird am Beispiel des Messaufbaus am METAS gezeigt, wie Strommessungen bis 10 kA rückverfolgbar durchgeführt werden können und welche Messunsicherheiten dabei erreicht werden.

2. Prinzip des DC-Stromkomparators

Das Prinzip des DCCT geht auf Kusters (NRC, Kanada) vor 40 Jahren zurück [1-4]. Das Verhältnis zweier Ströme wird durch einen Transformator kontrolliert (siehe Fig. 1). Primär- und Sekundärwicklung sind um einen toroidförmigen Kern hoher Permeabilität gewickelt. Falls sich der magnetische Fluss im Kern aufhebt, ist das Verhältnis der beiden Ströme exakt bestimmt. Ein Flussdetektor, dessen Ausgangssignal die sekundäre Stromquelle steuert, stellt sicher, dass die Nullflussbedingung erfüllt ist.

Figur 1: Prinzipschema des DC-Stromkomparators. $N_p \cdot I_p = N_s \cdot I_s$

Die Kernkomponente des Instrumentes ist der Flussdetektor, der in der Lage ist, ein dem magnetischen Fluss im Kern proportionales Fehlersignal zu generieren. Zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines solchen Detektors ist in Fig. 2a die Eigenschaft der Magnetisierungskurve des hochpermeablen Kerns dargestellt. Denkt man sich den Kern bis zu einem Punkt H_1 vormagneti-

siert, so bewirkt eine Änderung der Flussdichte um ΔB_1 eine Änderung ΔH_1 in der Magnetisierung. Bei einer Vormagnetisierung H_2 , die näher an der Sättigung liegt, bewirkt ΔB_1 ein ΔH_2 , das größer als ΔH_1 ist. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je Z-förmiger die Magnetisierungskurve des verwendeten Kerns ist. Diese nichtlineare Eigenschaft des Kerns wird im Flussdetektor ausgenutzt.

Figur 2: Zur Funktionsweise des Nulldetektors. a) Magnetisierungskurve eines Eisenkerns, b) Modulations-signal, c) Magnetisierungssignal ohne DC-Fluss, ϕ_{DC} , im Kern, d) Magnetisierungssignal mit $\phi_{DC} > 0$.

Ein Modulationssignal (Fig. 2b) wird über eine Detektorwicklung an den Kern gelegt. Die Amplitude wird so gewählt, dass der Kern in die Sättigung gelangt. Ist der DC-Fluss im Kern gleich Null, so ist das Magnetisierungssignal symmetrisch, dh. $U_p = U_n$ (Fig. 2c). Bei einem DC-Fluss verschieden von Null (Fig. 2d), wird das Signal asymmetrisch, was einen Anteil von geraden Oberschwingungen im Signal zur Folge hat. Dieser Oberwellenanteil wird gemessen. Wie in Fig. 1 schematisch dargestellt ist, werden zwei Detektorkerne verwendet. Sie sind so angeordnet und gesteuert, dass das Modulationssignal im Primär- resp. Sekundärkreis unterdrückt ist.

Das Ausgangssignal des Flussdetektors (ca. 1 bis 2 V / (A · turn)) dient in einem Rückkopplungs-kreis zur Steuerung der sekundären Stromquelle. Die Auflösung des Systems ist durch das mag-netische Rauschen des Kerns begrenzt. Ein Wert von ca. 10 $\mu\text{A} \cdot \text{turn}$ ist erreichbar, was bei ei-nem Strom von 100 A in einer Windung 0.1 ppm entspricht.

Bei der Auslegung eines DCCT sind unter anderen der Strom im Sekundärkreis, I_s , die Amplitude des Magnetisierungssignals und die Bandbreite des Rückkopplungskreises wichtige Systemgrö-ßen. Bei der Optimierung entsprechend den Anforderungen an die Messeinrichtung kommt der Wahl der sekundären Windungszahl, N_s , eine große Bedeutung zu. Wird N_s groß gewählt, so kann I_s und damit der Linearitätsfehler auf Grund der Leistungsabhängigkeit des Lastwiderstandes R_s klein gehalten werden. Andererseits bringt eine hohe Windungszahl eine hohe Induktivität und Streukapazität der Wicklung mit sich, was wiederum die Bandbreite des Regelkreises einengt. In der Praxis liegt deshalb die obere Grenze für N_s typisch bei etwa 8000.

Im Folgenden werden zwei Typen von DCCT unterschieden:

DCCT Typ 1: Die Primär- und Sekundärwicklungen sind fest vorgegeben und verdrahtet. Der Se-kundärstrom wird über einen Referenzwiderstand absolut gemessen (siehe Fig. 1). Damit ist auch

der Primärstrom absolut bekannt. Der Fehler des Teilverhältnisses kann bei sorgfältigem Aufbau des Komparators sehr klein gehalten werden. Der Strom im Primärkreis, I_p , ist gegeben durch (siehe Fig. 1):

$$I_p = r \frac{U_s}{R_s},$$

wobei r das Windungszahlverhältnis bezeichnet. Es gilt:

$$r = \frac{N_s}{N_p} (1 + \delta_r).$$

δ_r ist der Übersetzungsfehler, der sich im Wesentlichen aus Komponenten zusammensetzt, die durch die nicht-ideale Konstruktion des Komparators und die endliche Auflösung des Regelkreises (Stromabhängigkeit) verursacht werden. Der Spannungsabfall U_s über dem Referenzwiderstand setzt sich zusammen aus:

$$U_s = U_{s-m} - U_{s-off} + \delta U_{s-g} = U_{s-m} (1 + \delta_{U_s}).$$

Dabei ist U_{s-m} der am verwendeten Voltmeter abgelesene Spannungswert. U_{s-off} ist die Offsetspannung, die durch die Thermospannung der Verkabelung, den Offsetstrom des DCCT und den Offset des Voltmeters verursacht wird. δU_{s-g} schließlich ist der Gain-Fehler des Voltmeters.

Der Wert des Referenzwiderstandes ist gegeben durch $R_s = R_{s-0} (1 + \delta_{R_s})$. R_{s-0} bezeichnet den Wert des Normals zum Zeitpunkt seiner Kalibrierung bei Nominalbedingungen. Der Term δ_{R_s} beinhaltet die Korrekturen, die durch die Drift des Normals sowie durch seine Abhängigkeit von den Messbedingungen (Temperatur, Messstrom..) verursacht werden.

Der Strom I_p kann zur Kalibrierung eines Strommessgerätes (DCCT, Shunt...) verwendet werden. Häufig wird beim Prüfling ein dem Prüfstrom proportionaler Spannungsausgang, U_x , kalibriert und es gilt:

$$\frac{1}{F_x} = \frac{I_p}{U_x} = \frac{N_s}{N_p} \frac{(1 + \delta_r)}{R_{s-0} (1 + \delta_{R_s})} \cdot \frac{U_{s-m} (1 + \delta_{U_s})}{U_{x-m} (1 + \delta_{U_x})}.$$

F_x ist die Kalibrierkonstante (Widerstandswert im Falle eines Shunts). Um die Kurzzeitschwankungen der Stromquelle zu unterdrücken, werden die Spannungen U_x und U_s im Normalfall synchron gemessen und das Verhältnis gebildet.

DCCT Typ 2: Hier wird der Primärstrom durch ein externes Kabel direkt durch den Ringkern geführt (siehe Fig. 3). Der Spannungsabfall über dem Lastwiderstand wird verstärkt und die Ausgangsspannung des Messgerätes entspricht typischerweise 10 V bei Nennstrom. Die Ausgangsspannung ist dem Primärstrom proportional. Die Kalibrierkonstante muss bestimmt werden.

Figur 3: Prinzipschema DCCT, Typ 2

Dieser Aufbau ist empfindlicher als derjenige vom Typ 1 auf externe Felder, die zum einen von der Rückleitung des Primärstroms erzeugt werden oder in der Umgebung vorhanden sind. Da der Aufbau nicht fest vorgegeben ist, können sich die Einflüsse des Aufbaus auch mit der Zeit verändern. Neben dem Aufbau muss auch der Leistungsabhängigkeit der verwendeten Komponenten (Lastwiderstand) und der Stabilität des Offsets Beachtung geschenkt werden (die letzten beiden Punkte sind natürlich auch beim DCCT Typ 1 wichtig).

Figur 4 zeigt die Messanordnung zur Kalibrierung eines DCCT (Typ 2). Ein Referenzstrom wird durch einen bereits kalibrierten DCCT gemessen und durch den Prüfling geschleuft. Soll der Prüfling in einem höheren Strombereich als die Referenz kalibriert werden, so wird der Primärstrom entsprechend mehrmals (typisch 3 bis 4 mal) durch den Kern geführt. Auf diese Weise ist auch ein Aufbau der Stromskala zu höheren Strömen möglich.

Figur 4: Prinzip der Strombereichserweiterung bei der Kalibrierung eines DCCT

Der Strom im Prüflingskreis ist:

$$I_p = N_p I_s = N_p \frac{U_s}{F_s}.$$

Dabei ist F_s die Kalibrierkonstante des verwendeten Referenz-DCCT.

3. Skalierung der Stromstärke von 1 A bis 10 kA am METAS

Der Aufbau der Gleichstromskala von 1 A bis 10 kA, wie er am METAS realisiert wird, ist in Figur 5 schematisch dargestellt. Ein DCCT (Modell Measurements International 6011, Range Extender) transformiert den Strom von 1 A...100 A hinunter auf 0.01 A...0.1 A. Der Komparator hat feste Übersetzungsverhältnisse von 10 ($N_p = 100$), 100 ($N_p = 10$) und 1000 ($N_p = 1$). Im Sekundärkreis befindet sich ein Normalwiderstand, der gegen den quantisierten Hall Widerstand auf der Basis des konventionellen Werts R_{K-90} für die von-Klitzing-Konstante kalibriert ist. Wird der Spannungsabfall am Widerstandsnormale rückverfolgbar auf den Josephson-Effekt gemessen, so ist der Sekundärstrom absolut bekannt. Die Überprüfung des Übersetzungsverhältnisses des DCCT erfolgt mit Hilfe eines weiteren kalibrierten Widerstands im Primärkreis (siehe Detail später).

Mit Hilfe des kalibrierten Stromes kann ein weiterer DCCT bis 300 A (Typ Foeldi MPCT 27.5) kalibriert werden. Dazu wird der Primärstrom 3 mal durch den Ringkern geführt. Die Ausgangsspannung des Prüflings (1 V bis 10 V) wird mit einem kalibrierten Voltmeter gemessen.

Die weiteren Schritte erfolgen mit DCCT vom Typ 2, wobei jeweils der nächst höhere Strombereich durch eine Windungszahl $N_p > 1$ erzielt wird.

Figur 5: Aufbau der Stromskala und deren Rückverfolgbarkeit am METAS

4. Eigenschaften der verwendeten DCCT

4.1 DCCT 100

Zur Überprüfung des Übersetzungsverhältnisses des DCCT 100 wird der Stromkomparator als Range Extender für einen Widerstandskomparator betrieben (Figur 6). Der Widerstandskomparator (Measurements International 6010B) selbst wird vorgängig mit einer Reihe von kalibrierten Widerständen auf dem Genauigkeitsniveau von 0.01 ppm überprüft.

Figur 6: Messanordnung zur Überprüfung der Übersetzungsgenauigkeit des DCCT 100 (MI 6011)

Bei einer Messung des Verhältnisses $10 \Omega : 0.1 \Omega$ (Verhältnis 100 des Range Extenders) in dieser Anordnung ist beim METAS-DCCT innerhalb der Messunsicherheit von 0.04 ppm keine Abweichung vom Sollwert feststellbar.

Figur 7: Linearitätskurve des DCCT 100.

Die soeben beschriebene Überprüfung der Übersetzungsgenauigkeit geschieht bei einem Stromwert unterhalb 10% des Maximalwertes. Für die Kontrolle der Linearität werden zusätzlich die zwei Widerstands-Verhältnisse $1 \Omega : 1 \text{ m}\Omega$ und $0.1 \Omega : 1 \text{ m}\Omega$ gemessen. Dabei wird der Strom über den ganzen Bereich variiert. Zu beachten ist, dass in diesem Fall der $1\text{-m}\Omega$ -Widerstand nicht kalibriert sein muss. Er dient nur als TransfERNormal.

Die in Fig. 7 dargestellten Messresultate zeigen innerhalb der Messunsicherheit keine Nichtlinearität im abgedeckten Strombereich. Die Resultate stimmen für beide Verhältnisse überein.

4.2 DCCT Typ 2

Einflussgrößen

Bei den weiteren Schritten im Aufbau der Stromskala bis 10 kA, bei welchen DCCT vom Typ 2 verwendet werden, sind eine Reihe von Einflussfaktoren zu beachten.

Bedingt durch den offenen Messaufbau (Anordnung des Primärleiters) muss dem Einfluss externer Felder besondere Beachtung geschenkt werden. Die Rückführung des Primärleiters kann, falls sie zu nahe am Kern erfolgt, eine inhomogene Magnetisierung des Kerns bewirken (siehe Fig. 8). Diese ist proportional zum Strom und äußert sich damit in einem Linearitätsfehler. Ein mechanischer Offset des Primärleiters gegenüber dem Mittelpunkt des Ringkerns hat einen ähnlichen Effekt. Die auf diese Weise verursachten Fehler können klein gehalten werden, wenn die Rückführung in genügend großem Abstand vom Kern erfolgt und /oder symmetrisch um den Kern erfolgt (Aufspaltung des Stroms in eine gerade Anzahl von symmetrisch angeordneten Leitern).

Figur 8: Beeinflussung der Ringkernspule durch die Rückführung des Primärstroms

Durch die große Fläche, die durch den Primärleiter aufgespannt wird, besteht die Gefahr von „pick-up“ und teilweiser Gleichrichtung von externen magnetischen Störfeldern. Dies wirkt sich in einem Offsetfehler aus.

Eine weitere Ursache für Linearitätsfehler stellt die Leistungsabhängigkeit von Komponenten (vor allem des Lastwiderstandes) im Sekundärkreis dar.

Schließlich kann auch die Welligkeit der verwendeten Stromquelle ein Problem darstellen. Zwar wird bei der Kalibrierung von DCCT im Normalfall ein Spannungsverhältnis gemessen und Schwankungen der Stromquellen beeinflussen diese Messung in 1. Näherung nicht. Dies gilt jedoch nur, wenn die AC-Verstärkungen der beiden DCCT identisch sind.

Messaufbau, Kalibrierresultate

Das Bild Nr. 1 zeigt die Kalibrierung des DCCT 1k (1000 A) mit dem DCCT 0.3k (300 A) als Referenz. Die dreifache Führung des Primärstroms in der Bohrung des Kerns erfolgt mit einem runden massiven Kupferleiter, der aus drei voneinander isolierten Segmenten besteht. Zur Abschätzung des Einflusses der Kabelführung wird die Messung bei veränderter geometrischer Anordnung wiederholt. Die Rückführung des Primärleiters erfolgt in großem Abstand vom Ringkern. Es wird außerdem darauf geachtet, dass keine magnetisierbaren Teile in der Nähe des Kerns aufgestellt

werden. Zur Kontrolle wird beispielsweise eine Messung bei 300 A mit nur einer Stromschleife im DCCT 1k wiederholt.

Bild 1: Messaufbau bei der Kalibrierung des DCCT 1k.

Bild Nr. 2 zeigt den Messaufbau bei der Kalibrierung des DCCT 10k mit dem DCCT 3k als Referenz. Die Stromzuführungen werden durch einen Kühlwasserkreislauf vor Überhitzung geschützt.

Bild 2: Messaufbau bei der Kalibrierung des DCCT 10k.

Figur 9 stellt die Linearität des DCCT 10k als Funktion des Primärstromes dar. Die relative Abweichung vom Sollwert beträgt in diesem Beispiel maximal 3 ppm. Zur Abschätzung des Einflusses der Messanordnung werden die Messungen bei geänderter geometrischer Anordnung wiederholt. Beispielsweise wird die Position des DCCT 10k gegenüber der Schlaufe der Primärleiter verändert. In einem weiteren Versuch wird der DCCT um seine Achse rotiert. Innerhalb der Messunsicherheit können beim Aufbau am METAS keine Veränderungen festgestellt werden.

Figur 9: Linearitätskurve des DCCT 10k.

5. Messunsicherheiten

In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Unsicherheitskomponenten bei der internen Kalibrierung von DCCT für den Aufbau der Stromskala in den verschiedenen Strombereichen zusammengestellt.

Einflussgrößen	Relative Standardunsicherheit ($\mu\text{A/A}$)				
	Bereiche				
	100 A	300 A	1 kA	3 kA	10 kA
Referenz-Widerstand	0.3	-	-	-	-
Spannungsmessung: Voltmeter	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4
Spannungsmessung: Reproduzierbarkeit	0.5	0.8	1.0	1.0	1.6
Referenz-DCCT: Kalibrier-Konstante	-	0.8	2.0	2.0	2.0
Referenz-DCCT: Linearität	0.13	2.0	2.0	5.0	5.0
Referenz-DCCT: Einfluss Aufbau	-	2.0	2.0	5.0	5.0
	Festanteile				
Offsetstabilität DUT und Referenz	0.5 μA	30 μA	0.7 mA	5 mA	7 mA
U-95 Bereichsendwert ($\mu\text{A/A}$)	2	6	8	15	16

Spannungsmessung: Da Spannungsverhältnisse gemessen werden, spielt die absolute Kalibrierung der Voltmeter (im Prinzip) keine Rolle. Die Angaben beinhalten die Linearität des verwendeten Voltmeters und die Kurzzeitstabilität des Verstärkungsfaktors. Die Kurzzeitstabilität der DCCT im Messkreis ist in der Angabe für die Reproduzierbarkeit der Spannung enthalten.

DCCT: Die Angaben zur Kurzzeitstabilität der Kalibrierkonstanten enthalten auch die durch Temperaturänderungen oder Lasteffekte verursachten Komponenten.

Offset: Die Offsetspannung des DCCT wird gemessen und in Abzug gebracht. Die Angabe bezieht sich auf die Stabilität dieser Offsetspannung während einer typischen Kalibrierungsmessung.

Die letzte Zeile in der Tabelle zeigt die erweiterten Unsicherheiten für den jeweiligen Bereichsendwert.

6. Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde der Aufbau der Stromskala am METAS von 1 A bis 10 kA mit Hilfe von DC-Stromkomparatoren gezeigt.

Mit einem mittleren Aufwand lassen sich Unsicherheiten unterhalb 20 ppm bei 10 kA erreichen. Die Technik hat jedoch das Potential für eine Messunsicherheit im ppm-Bereich, wie Resultate am

CERN beweisen [5,6]. Dort müssen zum Betrieb des neuen Beschleunigerrings Ströme bis 20 kA mit einer Genauigkeit unterhalb 1 ppm gemessen und kontrolliert werden. Ein Testsystem basierend auf der DCCT-Technik wurde bereits erfolgreich aufgebaut.

Eine verbesserte Messgenauigkeit gegenüber den hier gezeigten Beispielen lässt sich vor allem durch eine Optimierung des Messaufbaus (Anordnung der Primärleiter) und der Stromquellen (Reduktion der Welligkeit) erreichen.

7. Literatur

- [1] N. L. Kusters, W. J. M. Moore, and P. N. Miljanic: A current comparator for precision measurements of DC ratios, *Communications and Electronics*, Vol. 70 (1964), 22-27.
- [2] M. P. McMartin and N. L. Kusters: A self-balancing direct current comparator for 20 000 ampere, *IEEE Trans. Magnetics*, Vol. MAG-1, No. 4 (1965) 396-402.
- [3] M. P. Mac Martin and N. L. Kusters: A direct current comparator ratio bridge for four-terminal resistance measurements, *IEEE. Trans. Instrum. Meas.*, Vol. IM-15 (1966) 212-220.
- [4] W. J. M. Moore and P.N. Miljanic: *The current comparator*, Peter Peregrinus Ltd. 1988.
- [5] G. Fernqvist, H.-E. Jorgensen, and A. Saab: Design and verification of a 24 kA calibration head for a DCCT test facility, *IEEE. Trans. Instrum. Meas.*, Vol. 48, No. 2 (1999) 346-350.
- [6] G. Fernqvist, B. Halvarsson, J. Pett, and J. Pickering: A novel current calibration system up to 20 kA, *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, Vol. 52, No. 2 (2003) 445-448.